

O'ZBEK TILIDA O'XSHATISHNING MAVZUVIY GURUHLARI (SHODMON SULAYMON SHE'RIYATI MISOLIDA)

Sh.Mavlonov

Buxoro davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16605515>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi turg'un hamda erkin o'xshatishlarning mavzuviy guruhları tuzib chiqilgan, misollar bilan dalillangan. Bunda buxorolik adib Shodmon Sulaymon she'riyatidan unumli foydalanilgan. Har bir mavzuviy guruh misollar bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: o'xshatish, badiiy tasvir vositasi, tashbeh, turg'un o'xshatish, erkin o'xshatish, o'xshatish subyekti, o'xshatish asosi, o'xshatish etaloni, o'xshatish vositasi.

Tilshunoslikda o'xshatish hodisasi, uning nazariy jihatları, lingvistik tabiati bir qator olimlar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Mazkur hodisa jahon tilshunosligida V.Vinogradov, D.Ashurova, V.Obrazsova, S.Nevelova, E.Nekrasova [1;11;12;13;15], o'zbek tilshunosligida esa Atoulloh Husayniy, Abdurauf Fitrat, R.Qo'ng'urov, A.Hojiahmedov, M.Mukarramov, Y.Is'hoqov, N.Mahmudov, D.Xudoyberganova, M.Yoqubbekova kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan [2;3;4;5;7;8;10;14;16].

O'xshatish hodisasi o'zbek tilida quyidagi yo'llar orqali yuzaga kelishi manbalarda keng izohlanadi: a) o'xshatish vositalarisiz hosil bo'lish; b) morfologik (grammatik) usul bilan hosil bo'lish; d) leksik usul bilan hosil bo'lish; e) sintaktik usul bilan hosil bo'lish. Biz bu o'rinda o'xshatishning morfologik (grammatik), hamda leksik usul bilan hosil bo'lishiga to'xtalamiz.

Buxoro zaminidan ko'plab iste'dodli shoir va yozuvchilar yetishib chiqqanligini keng izohlashga hojat yo'q. Shunday ijodkorlardan biri Shodmon Sulaymonov bo'lib, u yaratgan badiiy asar namunalari keng kitobxonlarga ma'lum va mashhur. Shodmon Sulaymon she'riyatida ham turg'un, ham erkin (novator) o'xshatishlardan o'rinli foydalanganligiga guvoh bo'lamiz. Ayrim misollarni kuzatamiz: 1. *Sen shoirni tushun, nogahon/ Kulfat uni etganda ta'qib/ Zir yugurib izlasa imkon/ Tish qayrama **misoli** raqib.* ("Muhammad Yusuf") 2. *Kuzgi yaproq misol titrab turibman/ Jonim, o'zing meni hayotga qaytar.* ("Kuz xayoli") 3. *Sen bahorsan, tillari biyron/ Beg'uborsan, **ko'kday** bepoyon/ Keksa tutga suyangan rayhon...*("Sen va men") 4. *She'riyat **misoli** kapalak – Puflasang, singaydir qanoti.* ("She'riyat") 5. *Sen otamning ko'ksidagi mangu og'riq/ O'g'lim tutgan bayroq **kabi** azizdirsan/ Mangu orzu, mangu matlab, mangu armon/*

Yodginangdan aylanayin, Buxorojon. (“Aylanayin, Buxorojon”) 6. *Sen pokiza qaldirg’ochimsan/ Onam taqqan ko’zmunchog’imsan/ Ishqdek toza ovunchog’imsan...*(“Sen va men”)

Sodmon Sulaymon qo’llagan o’xshatishlarning mavzuviy guruhi keng qamrovli bo’lib, bunda qiyos vositasining o’xshatish etaloniga munosabatiga ko’ra quyidagicha tasnifni keltirish mumkin:

1. Tarixiy shaxs nomlariga: Yozma, gar **Samandar Vohidiy misol** – Gulga burkamasang umr charbog’in. (“Shoirlik”) *Tur, olg’a bos, el o’g’li, adolat – shioringdur – Temur bobomdek* *Sohibqironlar sasi kelgay.* (“Kamronlar sasi kelgay”)

2. Afsonaviy shaxs va narsa nomlariga: **Havo yanglig’** *Odam izlab ko’kka uchgan kabutarim/ Bu savdolar, bu savdolar senga aslo tanishmasmi?* (“Maktub”) *Hijron toshlar otsa, qalandar/ Armon o’tlar yoqsa, sitamgar/ Nur taratib misli samandar/ Kul ichida yaxshi ko’rasiz.* (“Yaxshi ko’rasiz”)

3. O’rin-joy otlari: *Sarhadlardan shoshib qaytaman/ Daryo misol toshib qaytaman/ Erta Xudoga ham aytaman: Meni juda yaxshi ko’rasiz.* (“Yaxshi ko’rasiz”) *Sen bahorsan, tillari biyron/ Beg’uborsan, ko’kday bepoyon/ Keksa tutga suyangan rayhon...*(“Sen va men”)

4. Joy nomlari: *Navoiy va Bobur. Bobur, Navoiy – Sayqal Samarqand-u zebo Buxoro/ Yanglig’ dil ko’kida porlaydi boqiy/ Falak ayvoniga bergancha oro.* (“Navoiy va Bobur”) *Dunyo minbaridan dunyoga boqqan/ Qadim Zarafshondek hayqirib oqqan/ ...Ona tilim, baxting muborak bo’lsin.* (“Iftixor”)

5. Shaxs otlariga: *Jilmaysam yig’laysiz, yig’lasam kulib.../ Bo’lmasmi odamga o’xshab yashasak.* (“Seni do’st deyinmi va yo dushmanim”) *Qatra yoshmi yoki shabnam yonog’ingda/ Onangdayin asta o’par qarog’ingdan.* (“O’zbekiyurt”) *Zir yugurib izlasa imkon/ Tish qayrama misoli raqib.* (“Muhammad Yusuf”)

6. Narsa-buyum nomlari: **Qor misol** *beg’ubor, qor kabi uyg’oq/ Yurtim, oq tonglaring buncha munavvar.* (“Yangi yil tilaklari”) *Kuzgi yaproq misol titrab turibman/ Jonim, o’zing meni hayotga qaytar.* (“Kuz xayoli”)

7. Modda-ma’dan nomlari: *Ishqing sharobidan aylagandik no’sh/ Dardlari sochildi misoli kumush.* (“Giry”) *Xush xabar keldi vatanga, misli gavhar shamchiroq/ Bo’lg’usi dillar nurafshon, kulgusi g’amdin yiroq.* (“Xush xabar keldi”)

8. Hayvon nomlariga: *Uzoqlashishni kutar ekan yuragi yomonlog’on otdek tipirchilar edi.* (A.Qodiriy, “O’tkan kunlar”)

9. Qush nomlariga: *Shoirlik – baxt, misoli bulbul/ Bog‘lar kezib, tanlaysan so‘zni. (“Shoirning armoni”) Biri keldi uzukka nuqra ko‘zdek/ Xiromlar ayladi hindiy tovusdek. (“Buyuk ipak yo‘li”)*

10. O‘simlik nomlariga: *Keling, ifor sochgan guldek muattar/ Keling, Siz tufayli totlidir hayot. (“Izhor”)*

11. Hasharot nomlariga: *G‘imirlaydi xuddi qumursqa/ Toshim olib ketaymi, dunyo! (“Havolandim yolg‘onlaringdan”)*

12. Yegulik va ichimlik nomlariga: *Sharob kabi ichdim tomchilab/ Telba charxning anduhlarini. (“Motsart. So‘nggi sonata”)*

13. Fazoga aloqador so‘zlarga: *Ma‘yus-ma‘yus termulasan Oy balqigan hovuzlarga/ Og‘ushimda Oydek balqi, termulgancha yulduzlarga. (“Maktub”) Muhabbat qo‘shig‘in kuylar jo‘ravoz/ quyoshdek bag‘rikeng yurt insonlari. (“Bu yurtda tug‘ulmoq...”)*

14. Mavhum ma‘noli so‘zlarga: *Yukunsang, ko‘ngilday bu go‘zal chog‘larga/ She‘r aytsang, oh urib tinglasa kunduzlar. (“So‘nggi parvoz”) Go‘yo mudrab yotgan turkona jur‘at/ Porladi Alisher yoqqan chiroqda. (“Ona tilim”) Dalli shoir muallim darsi/ Tuyuladi misoli ertak. (“Katta tanaffus”) Sen pokiza qaldirg‘ochimsan/ Onam taqqan ko‘zmunchog‘imsan/ Ishqdek toza ovunchog‘imsan... (“Sen va men”)*

15. Afsonaviy qahramonlarga: *Telba Majnunga qiyos aylar meni ko‘rgan kishi/ Og‘rinib hol so‘rga-yu, ul Laylilar – sog‘lar kular. (“Men agar...”)*

16. Bayram nomlariga: *Go‘zal iforlaring taralsin, ko‘klam/ Yurtim, har bir kuning Navro‘zdek bo‘lsin. (“Ko‘klam quvonchi”)*

17. Harakat-holat ma‘noli so‘zlar: *Kecha – tog‘ni yiqqudek chog‘lar/ Bugun sochda ko‘paydi oqlar. (“Eski xirgoyi”)*

Kuzatishlar ko‘rsatadiki, shoir qo‘llagan o‘xshatishlarning aksariyati metaforik xarakterga egaligi aniqlandi. Masalan: 1. *Yosuman misoli sochimni silayman/ Yig‘lasam sevinib, sevinsam yig‘laysan. (“Araz”) 2. She‘riyat misoli kapalak – / Puflasang, singaydir qanoti. (“She‘riyat”)*

Shoirning “Men agar so‘z so‘ylasam ohlar urib, tog‘lar kular” misrasi bilan boshlanuvchi g‘azalida o‘xshatish vositasining qo‘shma shakli, ya‘ni “qiyos aylamoq” ko‘rinishiga guvoh bo‘lamiz. Mazkur vosita tarixiy mazmunda yozilgan asarlardagina kuzatiladi: *Telba Majnunga qiyos aylar meni ko‘rgan kishi/ Og‘rinib hol so‘rga-yu, ul Laylilar – sog‘lar kular.*

Xullas, Shodmon Sulaymon she‘riyatidagi o‘xshatishlar tahlili quyidagicha xulosalar chiqarishimizga asos bo‘la oladi: a) shoir qo‘llagan o‘xshatishlar keng mavzuviy doirada bo‘lib, ularni yigirmaga yaqin tur ostida tasniflash va

tavsiflash mumkin; b) ijodkor qoʻllagan erkin oʻxshatishlar konstruksiyasida qiyos asosi baʼzida eksplitsit, baʼzida implitsit tarzda kelganligi kuzatildi. Bu holatni shoirning badiiy niyati, koʻzlagan maqsadi bilan bogʻlash mumkin; d) shoirning tarixiy mavzuda yozilgan sheʼrlarida oʻxshatish vositalasining tarixiy shakllari ham qoʻllanganligiga guvoh boʻlish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ашурова Д.У. Лингвистическая природа художественного сравнения: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Москва, 1970. – С. 23.
2. Фитрат. Адабиёт қоидалари. Танланган асарлар. 5 жилдли. (4-жилд). –Т.: Маънавият, 2006. – 187 б.
3. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. –Т.: Шарқ, 1999. – 240 б.
4. Ҳусайний А. Бадойиъ ус-санойиъ. –Т.: Адабиёт ва санъат, 1981. – 132 б.
5. Исҳоқов Ё. Ташбеҳ. // Ўзбек тили ва адабиёти, 1970, № 4. – Б. 27-33.
6. Маҳмудов Н., Худойберганава Д, Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. –Т.: Маънавият. 2013. – 320 б.
7. Mahmudov N. Oʻxshatishlarning til va nutqdagi oʻrni./ Til tilsimi tadqiqi. –Т.: Mumtoz soʻz, 2017. – 120 б.
8. Mahmudov N. Oʻxshatishlarda milliy mentalitet jozibas. // Til va adabiyot taʼlimi. 2019, № 2. – Б. 5-7.
9. Mardonova S. Oʻzbek tilida individual-uslubiy neologizmlarning struktur-semantik tadqiqi. (M.Yusuf, U.Azim, F.Afroʻz sheʼriyati misolida): Filol. fan. boʻyicha fals. dokt. (PhD) ...diss. avtoref. – Buxoro: 2025. – B.22.
10. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатишлар. Монография. –Т., 1975. – 115 б.
11. Некрасова Э. Сравнения общеязыкового типа в аспекте сопоставительного анализа художественных идиолектов. Лингвистика и поэтика. – Москва: Наука, 1979. – 156 с.
12. Невелова С. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение. – Москва: Наука, 1979. – 136 б.
13. Образцова В.В. Сравнения в поэзии Сергея Есенина: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Ленинград, 1971. – С. 23.
14. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. –Т.: Фан, 1977. – 152 б.
15. Виноградов Н.А. О теории художественной речи. – Москва: Высшая школа, 1989. – 162 с.